

LA CASA , DE CONCEIÇÃO LIMA – SINEDOQUE DE LA MEMORIA FRATERNA EN LA LITERATURA AFRICANA

 DOI: 10.5281/zenodo.8432251

Edimilson Rodrigues

Post Doctorado en Literatura del Siglo de Oro por la Universidad de Navarra/GRISO y Post Doctorado en Historia del Arte: CITCEM – Universidad de Oporto, Portugal. Doctor en Estudios de Literatura por la Universidade Fluminense UFF/RJ. Profesor de Literatura y Español en la Universidad Federal de Maranhão: Centro de Ciências de São Bernardo, colaborador de LIESAFRO-UFMA, Campus Dom Delgado como profesor de Literaturas Africanas en lengua portuguesa.

RESUMEN

La casa, espacio de memoria, lugar emocional en el paisaje urbano, aparece en la literatura africana de habla portuguesa, como una entidad que recupera identidades forjadas, recuerdos de infancia y familiares despojados por el capital. *La Casa* , de Conceição Lima, es un lugar que construye familia y seres, desplazando cuerpo y alma: emociones, vivencias, cicatrices alojadas en metáforas mnemotécnicas que recuperan las atrocidades impuestas por la sociedad colonial en el escenario urbano y ciudadano.

Palabras clave: poesía africana. Memoria. Hogar.

Los hombres regresan
cargados de ciudades y distancias.
Concepción Lima

INTRODUCCIÓN

El texto de Conceição Lima, *A casa*, nos revela la vocación indiscutible del escritor africano en sus ideas íntimas y absolutas: dejarse absorber por las líneas del flujo imaginativo de la escritura. Esto es lo que percibimos en el texto analizado, ya que revela la geografía imaginaria de una época de represión, con la fascinación de la elaboración de un texto-conquista que dialoga consigo mismo y con la historia social de los acontecimientos marítimos coloniales.

La poesía aparece como un acto liberador del lenguaje, pero también como un refugio, ya que en los poemas resuenan las palabras, las ideas de movilidad, de transmigración, revelan la distopía del mundo eurocéntrico, de partida ¹⁵y de reconquista, porque permiten descubrir los orígenes. De esta manera, el poema *A casa* presenta el yo poético comprometido con el espacio y el paisaje – “Mesquita, Riboque” (LIMA, 2004, p.19) – como pistas lingüísticas de aquellos a quienes invita al banquete de la poesía-verbo.

En sus ejercicios de descubrimiento, similares a la imaginación infantil, la poeta se deja guiar por la sensibilidad, por el instinto de explorar el mundo de las palabras y las imágenes, para luego (re)presentarlo en su realidad. Mientras tanto, los textos sirven como revelación de significados y significados, como objetos lúdicos por descubrir. Se explora la imaginación, se recrean circunstancias sociales y, en este viaje/teatro, se despoja de la personalidad del escritor con el objetivo de recomponer las didásclicas de la memoria colectiva, a través de lo poético.

El descubrimiento, posible a través de artefactos y objetos textuales, es necesario para que se desarrolle el acto de creación y, de ahí en adelante, las experiencias resultantes de otras lecturas y formas de vida son fundamentales para la construcción de la creación, que también es fragmentada. Son experiencias mnemónicas construidas, con la necesidad básica de tomar decisiones afectivas, pero también sociales e históricas.

Se trata de extractos afectivos destinados a narrar la expresión de sentimientos, acciones y recuerdos, de la comprensión misma del entorno en el que vivió la escritora y con quien convivió – “el basalto negro y poroso (...) la arcilla roja” (LIMA, 2004, p.19).

Conceição inserta su lugar de pertenencia en el escenario de la historia, con pequeños fragmentos, al estilo benjaminiano. El acto de escribir trae oportunidades y percepciones de que el escritor es promotor de cambios que, aunque sean pequeños, permiten reconocer profundamente su papel como agente de transformación social.

De esta manera, los textos – *A Casa*, de Conceição Lima (2004) y algunos extractos de *A Dolora Root do Micondó* (2012) – donan fragmentos de memorias aún destrozadas, para demostrar el “factor de continuidad” de la memoria y, en consecuencia, , , de vida que combina

¹⁵ Eurocentrismo es, aquí, el nombre de una perspectiva del conocimiento cuya elaboración sistemática se inició en Europa Occidental antes de mediados del siglo XVII, aunque algunas de sus raíces son sin duda más antiguas, o incluso antiguas, y que en los siglos siguientes se volvió hegemónica a nivel mundial. movimiento que sigue el mismo flujo que el dominio de la Europa burguesa. Su constitución se produjo asociada a la secularización burguesa específica del pensamiento europeo y a la experiencia y necesidades del patrón global de poder capitalista, colonial/moderno, eurocéntrico, establecido desde América (QUIJANO, 2005, p.9).

recuerdos atroces y recuerdos afectivos e íntimos revelados en textos africanos en los espacios de ¹⁶la lusofonía portuguesa.

1 CASA Y MEMORIA FRATERNAL

Presentamos el artefacto literario – la casa, tema metafórico en Conceição Lima, como memoria fraterna, por lo tanto, denuncia y alienta la esperanza de vivir bajo la protección del techo. Esto confronta el silencio y la negación, lo social y lo doméstico, buscando reemplazar las ausencias con nuevos comienzos alojados en el único espacio privado deseado: el hogar.

Porque la casa, componente del espacio, del paisaje y de la identidad del ser, franca el diseño de una vida cuyo ombligo está “en este lugar donde me derramo y permanezco/ inauguro la víspera de mi hogar” (LIMA , 2012, p.71).

El texto resulta como una memoria colectiva, porque relaciona la historia social de Santo Tomé con la memoria individual del autor que revisita sistemáticamente, a través de la memoria, el pasado vivido en las islas. El poema de Lima satura la metáfora común, toca lo invisible con el deseo visible, envuelve lo sensible en la tecnología posible de la escritura, colorea la luz con el tono de la oscuridad, eliminando los excesos del decir, a la manera de Sophia de Mello Brayner, porque todo lo que ve añade – a modo de “metáfora de una huerta”: poesía, y más – “Y dormí en paz, la casa estaba limpia en el centro del ring” (LIMA, 2012, p.66), o incluso, “Mi desierto es la semilla vertical de un barco” (LIMA, 2012, p.70).

De los extractos, destacamos tres significados de supervivencia que son frecuentemente revisitados en las metáforas subliminales del texto africano: “jardín”, un símil de alimento y reproducción, donde la tierra madre es el sustento de la vida; “sueño” que proporciona un sueño acorde con el silencio, la antítesis de la palabra silenciada, pero un momento de paz que permite descansar en la tranquilidad, arrullado por el sonido, el consuelo de las olas del mar sobre las

¹⁶ Las expresiones lusofonía y mundo de habla portuguesa se utilizan en este artículo no con el significado de organización jurídico-política con fines político-diplomáticos y de cooperación entre países cuya lengua oficial es el portugués, como en el caso de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), ni denotar idea alguna de una identidad cultural determinada y unívoca, anulando las diversidades existentes en su pluralidad cultural, sino evocando de manera difusa un mundo que se fue formando secularmente a partir de las Navegaciones portuguesas de los siglos XIV y XV y el Consecuente presencia administrativa y cultural del reino (y posteriormente Estado) de Portugal en Europa, África, América y Asia. Actualmente el mundo lusófono está formado por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Macao, Mozambique, Portugal, Santo Tomé y Príncipe, Guinea Ecuatorial y Timor Oriental, además de comunidades minoritarias de habla portuguesa asentadas en países donde el portugués es no hablado constituye la lengua oficial, por ejemplo, de Goa, Daman, Diu, Andorra, Luxemburgo, Francia, Estados Unidos, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Sudáfrica y Namibia – (Revista África (s), NETO, Carvalho).

que navega el barco que lleva a la búsqueda de la semilla salada: el pescado, que define el tercer significado: “el mar”.

Su obra destaca por la sencillez de su trabajo simplista, saturando lo incompatible hasta el límite de lo posible, con el misterio de la escritura que llena vacíos, que roza el salobre colonial con la búsqueda de conocimientos con sabor social . El poema divide el deseo de construir, de edificar – la casa del ser como poeta y el poeta como ser de compartir el verbo: “Rehabitaremos la casa, nuestro hogar intacto” (LIMA, 2012, p.68) .

Sus experiencias textuales contribuyen al desarrollo de la expresión, descartada en el período colonial, de varias maneras: en la estimulación sensitiva de la memoria, en la reminiscencia de datos físicos y cognitivos que, a través del lenguaje, reelaboran o complementan los hechos de lo esencial. Narrativa del africano – hogar/privacidad.

Los textos, como atributos sociales, definen a los autores como personajes de una historia social, acercan a personas distantes, conectan extremos y comparten realidades. La historia rastrea monumentos, objetos culturales, ornamentos arquitectónicos, nombres de calles, bulevares, plazas que sirven como símbolos de la (re)existencia colectiva africana. Sin embargo, la casa, objeto simbólico imbuido de supervivencia, emerge, porque “surgió el mundo –su destino y su hogar”, “hablo de estos muertos como de la casa, del atardecer, del curso de agua” (LIMA, 2012, p. . 21 y 22), “No incenses las casas, no escondas tu rostro”, “Casas en el pueblo alzado, tableros nativos” (LIMA, 2012, p.23 y 25), “Esgazeados shabres” (LIMA, 2012 , pág.38).

Para Halbwachs (2006), la memoria colectiva está directamente relacionada con la historia vivida, ya que se basa en experiencias vividas por el grupo, que busca en el pasado a través de imágenes y elementos magnetizados de lo vivido, para redefinir el presente. El autor define dos tipos de memoria: Uno, que se refiere a recuerdos involuntarios, provocados por circunstancias, cosas, personas o lugares, resultantes de la experiencia del pasado de donde surge el recuerdo; el segundo, trae conciencia sistemática de la agudización de los recuerdos y el recuerdo de lo sucedido en el pasado.

En la escritura de Lima, el momento histórico produce su universo de símbolos, metáforas, enigmas y significados. Estos elementos, dotados de nuevos significados en los textos literarios, traen la representación del tiempo histórico, vivido por los personajes en sus vivencias, permitiendo pensar que la poesía es un donante universal de conocimiento en sus múltiples formas mnemotécnicas. (POLLAK, 1992, p.20), reafirma esta posición:

(...) la memoria es un elemento constitutivo del sentimiento de identidad, tanto individual como colectivo, en la medida en que es también un factor sumamente importante en el sentimiento de continuidad y coherencia de una persona o de un grupo en su reconstrucción.

En Conceição Lima, el sentimiento de identidad tiene, en parte, sus raíces en el símbolo de la “Casa Marina, fuente no elegida”. (LIMA, 2012, p.54) que, adquirido y recuperado por la memoria, “elemento constitutivo de la identidad”, “barre la podredumbre” (LIMA, 2012, p. 55) del colonialismo de la casa, sin más, entendemos que la casa en el segundo extracto es África y, en el primero, el Mar, símbolo del hogar ancestral, hogar de las divinidades.

La casa, en la obra del autor Lima, presenta huellas de esta memoria heredada de los antepasados y de la infancia: “había leyendas de la casa que me mecían” (LIMA, 2012, p. 65). El texto sirve, por tanto, como objeto de sensibilidad coherente que se presenta como un diseño de deseos, una agenda de cambios, emblemas de renunciaciones, en la cohesión de significados metafóricos: “La casa creció sobre patas de piedra” (LIMA, 2012, pág.64). La casa funcionó, una al lado de la otra, como instrumento/objeto de creación de vida y poética. Cada tramo del texto-objeto arquitectónico recupera el paisaje afectivo, recortando la memoria creada durante el período de colonización, con el objetivo de reestructurar el diseño mágico de la poesía-habitación.

El poema traduce así la conciencia sistemática de la agudización de la memoria y del recuerdo de lo ocurrido en la isla de Santo Tomé. El poema contiene y está contenido en la portabilidad de la emoción del poeta. Las sucesivas imágenes de idas y venidas perfilan los recorridos de los sueños de libertad, dando lugar a las disputas por la ocupación de espacios y paisajes africanos.

La voz del poeta refleja y expresa desencanto ante una sociedad dominada por grandes proyectos arquitectónicos que fotografían el imaginario europeo: gran concentración de capital, orgías de lujos y ostentación de poder que caracterizan y diseñan las ciudades como lugares de mediación y contradicción. , movimientos de liberación no sólo social, sino cultural.

Conceição, en el poema analizado y en los extractos citados, canta sobre la decepción social, la falta de libertad, la castración de la voz femenina, mostrando el texto como una cicatriz mnemotécnica, propagando la realidad oscurecida por la historia, a la luz de la poesía. arte. Éste funciona, en el texto, como un agente regenerador de lo humano: un sujeto en proceso de formación en consorcio con la poesía, una metáfora de las conquistas del espacio que ilumina las libertades: “Diré de los coágulos que minan/ la fibra del paisaje/ (...) que sin cesar renacen/ en la voz impura de mi pueblo” (LIMA, 2012, p.56).

Como sótanos de la memoria, el poeta recorre cada habitación de la casa, investiga objetos privados, relaciona hechos y actos, como instrumentos de servilismo, esta vez, a la palabra que desentierra la historia que enterraron los colonizadores: “porque en la simetría de las cosas entierran la luz de las ideas” (LIMA, 2012, p. 48) que el autor, en estado de claridad, sitúa la palabra como luz en el candelabro de la ciudad.

Ella, el ser mesiánico, anuncia en el cuerpo del texto los recuerdos que liberan la metáfora en el resiliente amanecer de la creación. Y, sin embargo, examina al verbo como cómplice y, liberando la palabra, al estado de denuncia del esclavizado, impregna la búsqueda aún reticente. “Agrandar el eco de su perpetua infancia” (LIMA, 2012, p. 46): sinédoque de la memoria fraterna que habita las habitaciones de la memoria como quienes habitan las de su hogar de infancia.

2 LA CASA Y EL SER DE LA INFANCIA

Cada experiencia infantil es un acto conmemorativo, en el sentido de que escribir es un proceso de liberación de imágenes, la suma de experiencias profundas almacenadas en la memoria de los niños. Las imágenes de la infancia aparecen, en este texto de Lima, con la intensidad de lo que queda del pasado; esto, insertándose en el cuerpo del texto narrado en presente: “Y dormí en paz, la casa estaba limpia en el centro del ring” (LIMA, 2012, p. 66).

Los poemas privilegian los tiempos en consorcio con el lenguaje que los interroga. El lenguaje sirve, además de tinta que colorea los fracasos, como guión a bordo que se transforma en aventuras de descubrimiento en el ensueño consciente del sueño diurno de los niños. Porque, “además de todos los valores positivos de protección, en el hogar natal se establecen valores oníricos” (BACHELARD, 2005, p.35).

El lamento del hogar, la conquista alucinante del espacio íntimo que conecta comunidad, barrio, familia y clan se mitifica en la imagen temática que desnuda la creación de Conceição Lima. Tema recubierto de invenciones pictóricas, recubierto de tonos afectivos que absorben ser y paisaje en un mismo salón social. Porque “en tu esencia, como la semilla en el fruto/el verso en el poema, existo”. (LIMA, 2012, p. 54).

Recordar para Lima es el momento supremo de percepción. Esto se esculpe en la imagen de la casa que aparece redentora porque resulta de la síntesis de los recuerdos de la infancia, de un momento en el tiempo pronunciado por la palabra-imagen: la casa como objeto de conquista y libertad, de expresión y absorción. En este símil, texto y casa permiten un refugio seguro: fuera del texto el personaje recupera su dignidad de sujeto, insertándose en la historia, en el

tránsito de la movilidad cultural; Dentro de la casa Lima construye su propio lenguaje, su movilidad social, en un exilio voluntario por ser reflexivo y rico en expresiones dialógicas con la palabra habitar.

En la búsqueda por romper los límites de la creación, la casa y el texto, artefactos de la creación y la invención humanas, revelan la asociación entre el escritor y el arquitecto, o mejor aún, el productor de textos y el constructor de viviendas, como a menudo parten sin un guión, solo en la intuición, en el imperio del ser de los descubrimientos necesarios, en la “transparencia del tiempo inicial” (LIMA *En* MEDINA, 2012, p. 227).

Ambos exploran espacios de invención, ya que escribir y construir son sinónimos de vivir y habitar, de sobrevivir y resistir, imprimiendo el exilio cultural: la casa alberga metáforas de vida, el texto alberga metáforas territoriales lejanas, (el tercer margen, Roseana), siempre buscando –“Yo, el peregrino que no encontró el camino a Juffure/yo, el nómada que siempre regresaré a Juffure.” (LIMA, 2012, p.19), el caminante asumido en primera persona, en busca de filiación – “Pantufo enciende en mí/ el resplandor del primer hogar” (LIMA, 2012, p. 37). Se trata de reflexiones autoanalíticas del yo poético que resuenan en recuerdos en varios poemas.

Rodeadas de imágenes extranjeras de edificios coloniales y etímosos que delimitaban calles y avenidas, monumentos y espacios de la ciudad, las casas sirven como un manto creativo que, a través de la escritura, traza los desvíos y rutas que permiten la interpretación del sistema colonial a través de geografías libertarias de la ciudad. y plan humano.

Apropiándonos (SCHLAFMAN, 1998, p.217) al definir la escritura de Clarice Lispector, decimos que la escritura de Conceição Lima “permite la visión del mundo en una atmósfera onírica, confusión entre memoria e imaginación, deformidad alucinada de fenómenos bajo la influencia de la subjetividad de una naturaleza humana original”.

Su forma individual de escribir deja pistas en el poema que se difunden a lo largo de su obra: los trazos gráficos, desplazados por líneas en blanco, componen la ternura de la movilidad como marca del individualismo libertario.

El uno comienza en lo más profundo de la casa, en un juego de frases que desaloja el hábitat atrapado en busca de la historia social que se inserta –casa y poeta– en el paisaje africano; las construcciones de oraciones exhiben libertad lingüística; las incidencias babélicas, de lengua nativa y portuguesa, inducen a una creación que ironiza las metáforas; las palabras indican un tercer plano de creación fuera del margen.

Escribir es, para la poeta, un sano acto de promoción del conocimiento, la sabiduría y los relatos sobre las relaciones sociales, contribuyendo significativamente al desarrollo de la

formación social e histórica de su clan. La palabra, como fruto para saborear en el ágora del mundo, en suspensión y voluntad de compartir alimento-lenguaje, es su infografía de delicadeza, porque “Sumergida en la verticalidad de su horizonte, saca a la superficie el poema de el milagro de la vida” (MEDINA, 1987, p.226), contenido en el útero-texto.

3 POESÍA A CASA , DE CONCEÇÃO LIMA

A *casa* , el autor utiliza principalmente la estructura literaria sobre motivos coloniales, articulando el colectivo desechado de las conquistas ultramarinas; destruye así los paradigmas de la misión colonial portuguesa, creando los versos como misión de reinterpretar la poesía como misionera de la historia. Sus poemas son metonimias de significados libertarios de donde el útero, primer hogar del ser, emerge como emblema de hogar, nación, patria: patria.

El título de la obra, como recuerda (PEREIRA *En SECCO 2010, p.51*), “*es bastante significativo: tanto el útero –primer hogar de todos nosotros– como la casa son espacios que remiten al interior y, por tanto, al plano privado, propio de la dicción cotidiana*”.

La casa
 Aquí diseñé mi casa:
 alto, perpetuo, de piedra y claridad.
 Basalto negro y poroso
 vendría de la Mezquita.
 De Riboque la arcilla roja
 el color del hibisco
 al techo.
 La ventana era enorme y estaba hecha de vidrio.
 que la habitación requería cierta sensación de cuadratura.
 El patio era plano, redondo.
 No hay cerraduras en los caminos.
 Sobre los escombros de la ciudad muerta
 diseñé mi casa
 silueta contra el mar.
 Aquí.
 Todavía sueño con el pilar –
 una rectitud de una torre, de un altar.
 Escucho el murmullo de los barcos
 En el balcón azul.
 Y lo reinvento en cada rostro.
 la amenaza
 las líneas inacabadas del proyecto.
 (LIMA, 2004, p.19 y 20)

Los significados de familia y hogar, espacio doméstico e íntimo, privacidad e individualidad están cosidos en el tejido del texto, como alguien que borda una prenda para un momento de placer. La casa aparece así como un elemento duradero y colectivo, como un

espacio de socialización íntima que socializa la luz y los espacios longevos: “de piedra y claridad”.

La poesía limeña adquiere la dimensión de un corte histórico, zurcida con los hilos de la memoria que permiten re-coser el valor traducible de lo social, a través del acto de rebelión que es escribir. El texto vuelve a sus raíces tras la atrocidad colonial, como una membrana del tiempo. Las metáforas se tragan el momento histórico y lo regurgitan como un chorrito de leche y miel hacia el flujo umbilical-texto-libertario. Veamos, como justificación de lo dicho, el título de la obra que contiene la poesía analizada: *O útero da casa* (2004), o este verso, del que el autor toma el título de la obra – “se ao útero da casa vuelvo” (LIMA, 2004, p. 17).

En la piel del poema están tatuadas dos palabras matrices para seres de cualquier región del planeta, hogar y útero. Las palabras transfieren significados de protección, bienvenida y recepción. Pero, sobre todo, un hogar seguro y acogedor. Ambos traducen significados de lo “perpetuo”: aquello que genera vida y se deja habitar, a través de sentimientos y respuestas sinestésicas: afecto, deseo, penetración; el otro que genera posibilidades para que los sentidos y las respuestas sinestésicas puedan existir y converger. Pero, para ello, es necesario un proyecto, aunque no sea con líneas arquitectónicas, sino con líneas textuales: “Aquí diseñé mi casa:”.

En el verso hay la entrega de lo simple, del sujeto idiosincrásico que se permite proyectar, idealizar el espacio para vivir, sin conocimientos técnicos, pero intuitivo sobre sobrevivir en las catástrofes del capital que despilfarra el patrimonio del otro: “Aquí”.

Los espacios de la obra aparecen en busca de un momento olvidado, la escritura escanea el lenguaje mitificado, para, desde el contexto de la colonización, traer el lenguaje como mito, un sueño íntimo y absoluto de todo escritor – para ser domesticado y tragado por el magnetismo. Flujo de la escritura, fascinación por la creación humana. Así, para el poeta santomeense, una casa como espacio de hogar y recepción debe ser “alta, perpetua, de piedra y claridad”.

El texto ilustra una imagen en la que la casa y la isla se sumergen en las cuestiones concretas de la vida social, creando colores que reflejan las tradiciones, la memoria individual y colectiva como elemento estructurante de la identidad. Por eso, las palabras útero y casa, como elemento de vida, pero también de muerte, silencian la violencia corporal y social, la violencia simbólica y real, como anatomía de los deseos olvidados: en el cuerpo y en la marada. La isla, rodeada de agua por todos lados, transporta y destierra, recibe y entierra, separa y empaqueta al ser, desde la inercia, en el drama del sujeto diaspórico que quiere ser visto, libre de la mirada – “La ventana era enorme y hecho de vidrio/ que la habitación requería una cierta sensación de cuadratura”.

La casa acoge a los longevos, acoge a la familia, crea vínculos identitarios en la insularidad de la escritura que se convierte en el continente multidimensional del escritor, como una “ventana de cristal”. Antítesis hace de la casa y la isla un espacio de prisión y comodidad, de vida y muerte, refiriéndose así a una combinación de los temas *leitmotiv* de la escritura de Conceição Lima: casa y útero, público y privado, apertura y transparencia.

Por tanto, de esta escritura surge una literatura umbilical y socialmente comprometida, una poesía que se construye con el ser de la escritura que se crea, que se transforma en una doble sobreviviente de catástrofes: social y geográfica, histórica y literaria; en compañía del objeto de la escritura como semilla de lo humano, en tanto concibe el proceso de creación como rito de procreación, fecundando la palabra, germinando los verbos en las moradas del ser.

Señora de su propia lengua, mujer de su creación, concibe a su hijo como texto y al texto como hijo. Alimentado de palabras el primero y de imágenes el segundo; arquitecto de imaginarios, concibe el habitar de la vida como una armonía del tejido social y humano: “Aquí diseñé mi casa:/ alta, perpetua, de piedra y claridad”.

Los adjetivos definen la intención principal: recibir, albergar la historia y el sujeto, perdurar como un monumento para ser percibido desde lejos, a través de fronteras. La claridad está relacionada con el sol, pero también con el significado literario detrás del término: llama la atención en los versos la dualidad de lo existente – “alto” que se traduce como imponente, capaz de recibir a todos e incluso al sol, compañero inseparable del isleño; perpetuo como un monumento que se construye a la memoria, resiste como la piedra y la cal, y que, con un sentido básico, es un constructo de claridad de hechos. Las palabras –piedra y claridad– emergen, por tanto, como elementos litúrgicos de creación, o de reinención de la pertenencia, a través del lenguaje: “El basalto negro, proso/ vendría de la Mezquita”.

Expuesto a los cráteres del lenguaje, el texto, templo de acogida y descubrimientos sociales, se traslada a lo real, donde las figuras donan mensajes atroces de tiempo y de ignorancia, de frustración y castración, de umbral y meridiano, a la búsqueda de una libertad que también es una partida. Pero es, sin duda, la sensibilidad a la patria y sus rincones escondidos, a la sensibilidad de lo femenino que aflora en el color, en el color que seduce y denuncia la violencia: “Desde Riboque el barro rojo/ el color del hibisco/ hasta el techo ”.

La arcilla, como el polvo, pertenece al hombre como la letra a la palabra. Pero “la arcilla roja”, color simbólico de la planta medicinal – Hibiscus – rica en antocianinas, tiene características que le confieren potencial antioxidante y, en el texto, significado litúrgico: polvo, tierra, promesa, retorno. Por tanto, el rojo, símil de la flora y la fauna africana, es también medicinal y sintagmático, pues evoca la idea sucesiva de libertad en el sentido de sinécdoque,

“techo”. Así, a través del simbolismo del color, da dolor, fracturas y violencia, y también, seducción y reproducción, vida y muerte, que son evocadas en la idea del significado de protección, es decir, hogar.

El rojo cubre la casa, que supuestamente cubre el deseo, y constituye al ser en su primer hogar: el útero; y en ausencia, entierra al ser en su última estancia, porque somos polvo y a él volveremos. O, pensando en el color, emblema de la seducción y el simbolismo de la flor de hibisco –tendremos el placer construido en flor y color: adornos que reservan la idea de vida en gestación –el semen como envoltura sanguínea y el ovario como estructura. de la flor/vagina. El rojo, por tanto, remite a la tierra, patria ancestral y lugar de fertilidad y seducción en la poética africana.

No es de extrañar que, en muchos de los poemas identitarios, África sea nombrada mediante símbolos vinculados a lo femenino –Minha Mãe, Mãe Negra, Terra-mãe–, e imágenes tomadas del cuerpo de la mujer, aunque no siempre sea la mujer. .el productor de los discursos que tejen los contornos de esta comunidad imaginada (FONECA, 2015, p.103).

El poema de temática urbana africana, de tinte sensual, cultivado por White, Saúte y Patraquim, y que tiene su principal modelo en Lemos, retoma una cierta moda de rebelión en Conceição Lima quien, después del proceso de liberación, alcanza expresividad con la temática doméstica e íntima, seductora y conductora, a través de la sinécdoque de la casa que remite a lo social/externo y lo público; y las habitaciones de la casa como sinécdocas del cuerpo femenino/íntimo y privado, rompiendo paradigmas sociales y afectivos: “que la habitación requería cierto aire de cuadrado”; “Por eso caminé por los callejones/ las arterias de tu cuerpo/ donde los archivos no desaparecen” (LIMA, 2012, p. 15).

De esta manera, lo uno y lo dual, lo público y lo privado son parte de la conquista suprema: exterior e íntima en la claridad de lo histórico-social. Utilizando un demostrativo querido por su creación – aquí – nominal y absoluto, ilustramos esta dualidad entre interior y exterior: “Aún aquí y siempre aquí” (LIMA *En* MEDINA, 1987, p.227).

En el poema *A Casa*, la autora encuentra otras raíces, una ascendencia propia que le permite traducir momentos necesarios para la construcción del sujeto y su identidad. “El patio era plano, redondo/sin candados en los caminos”. La inmensidad de los caminos, los llanos y los redondos, como la casa y el útero, dan la dimensión de libertad para el tránsito y la concepción. La imagen del patio trasero persiste en la inmensidad del amplio paisaje circular. El patio trasero es un componente de la casa, un espacio de entretenimiento y plantación. Funcionando, por tanto, como un mundo en miniatura, un espacio de juego y descubrimiento.

En el verso, “sin obstáculos en los caminos”, el autor habla del proceso de movilidad, del tránsito entre seres y culturas en búsqueda de identidad. Esto se materializa en la libertad física y cultural; Así, el camino asume un sorprendente valor simbólico en la poética limeña. Las palabras “cerraduras” y “caminos” abren un panorama de imágenes que van desde el significado de la prisión hasta la trayectoria. Bloqueo puede significar no acceso, pero también apertura a lo nuevo que, en el tránsito diaspórico, permite la absorción del otro en la trayectoria que se construye en el viaje.

El imaginario, que adhiere al movimiento, se coloca en la espalda, pues delinea historicidades, imprime el sentido de lo colectivo al demarcar las metáforas de la esperanza a través de “caminos” y “candados”, imágenes que se construyen en el movimiento del lenguaje. con un rasgo de identidad, y prenda telúrica, que retoma el verso – “El patio era llano, redondo”.

Son imágenes -metáforas femeninas- que dialogan con el ser de la feminidad y la tierra: el cuerpo redondo de la mujer, lleno de esperanza, presenta otras travesías, otros caminos que, con o sin cerraduras, la mujer puebla su mundo de realidades -estéticas. social, emocional y, principalmente, política en el mundo/tierra. Los versos se convierten así en un acto de afecto dialógico entre la tierra y la mujer, ya que ambas llevan la insólita metáfora del continuo, del impulso del ser que vibra en las semillas de la palabra y de la sociedad, de los encuentros y desencuentros, de los gritos de las causas emocionales. .

El desplazamiento se construye sobre el recorrido donde se estructura la vida desde la creación poética como rito de acceso al placer de lo libre. Conceição Lima escribe como quien esculpe, con sensibilidad y percepción táctil, desplegando su escritura como quien desenrolla un pergamino para ser descifrado, hasta alcanzar su deseo,

al revelar –a través de un yo lírico que muchas veces habla en nombre de un colectivo– la conciencia reflexiva de que la diáspora africana y los procesos de colonización en territorios africanos desdibujan los caminos que permiten definir una identidad cultural lineal, genealógica (AGUSTONI *En LIMA* (2012, Plegado de portada).

Sus recuerdos dejan al descubierto lo invisible, lo supuesto y lo negado, y sacan a la luz las múltiples y variadas formas de ser del hombre en las islas: aislado, pero no culturalmente isleño. El texto de Lima demuestra una conciencia reflexiva, y desentraña caminos velados por el poder, en busca de la identidad construida en el camino, tanto en la escritura como en la edificación del sujeto en el paisaje de la ciudad.

La política de legitimar al otro, vía la colonización, de lo que está al margen de la racionalidad, se revela a través de las imágenes del texto que deshumanizan las metáforas

coloniales y humanizan los discursos de los colonizados, “sobre los escombros de la ciudad muerta”. En la reconstrucción de los escombros, la ciudad muerta resucita en el mágico dibujo del autor que declara: “ Yo diseñé mi casa”. De esta manera, la reconstrucción se realizará a través de lo privado individual y muy privado: “mi casa” que, en la confrontación con el paisaje, invoca al mar como vecino.

En el amplio espectro de creación del tema africano, el mar como tema es otro tema muy trabajado. “frente al mar”. El mar y sus emblemas, el mar: “patrimonio inmueble” (LIMA, 2012, p.53), como declara el autor en *Arquipélago* , forma una frontera, en el sentido de donde todo comienza de nuevo –los “escombros de la ciudad” y el pueblo que, como el mar y la casa, también está partido, fragmentado en sus luchas por la supervivencia, como quien busca “dar forma a los días de los frutos maduros” (LIMA en MEDINA, 1987, p. 228). Y la esperanza de este momento está marcada por el deíctico locativo: “Aquí”. Entendido como un claro canto a las raíces: São João, Budo-Budo, Pantufo como ciudades de la imaginación poética que humedecen Santo Tomé y Príncipe que, en la connotación de la vena creativa del autor, hay “un itinerario claro” en el “ alfabeto del himno” (LIMA, 2012, p. 41): África.

Una etapa dolorosa y, sin embargo, necesaria, porque todo lo que exige la palabra tiene su razón de ser, cuando el yo poético, impregnado de recuerdos traumáticos, busca el equilibrio en el elemento estructurante de lo construible –“todavía sueño el pilar–”. El poema abarca el tiempo en imágenes que se refieren a la mezquita, la torre y el altar como lugares del paisaje urbano y sagrado que restauran la memoria de los monumentos de las antípodas: “la rectitud de una torre de altar”. Esto se debe a que, “el sentimiento que impregna estos versos es el de la sutil esperanza de que, precisamente a través del recuerdo que queda de acontecimientos traumáticos, personales y colectivos, será posible construir algo nuevo a partir de los escombros” (AGUSTONI En LIMA. 2012 , Dobra desde la 2ª portada).

Con un sentimiento caleidoscópico, el autor siente y transmite las sensaciones históricas vistas y vividas, desde el “balcón azul” y, como un viejo narrador, aprovecha los “murmillos de barcos”, como motivos y temas llenos de musicalidad del mar. , para “hilo a hilo”, tejiendo las líneas inacabadas del proyecto de injusticias y brutalidades coloniales.

CONCLUSIÓN

Pensando con Schlafman (1998), deducimos que toda obra es un viaje, un viaje, pero sólo puede ser recorrido en virtud de las trayectorias interiores que la componen, que forman su paisaje. Así, en el poema *A Casa*, Lima explora un recorrido interior de sus vivencias, un

viaje que configura la vida de la isleña tal como la vivió, bajo el yugo de la negación del espacio familiar: la casa. Las aventuras accidentales, las creaciones que resultan de la visión del mundo entre la memoria y la imaginación, se plasman en sinécdocas de recuerdos fraternos que transforman la experiencia de niña-mujer, en mujer-niña.

Como hemos dicho en otra parte, el ideal íntimo y absoluto de todo escritor es ser absorbido por las líneas del flujo imaginativo de la escritura, que en el texto de Lima absorbe no sólo al escritor, sino al lector, en la intimidad de su mundo de revelaciones. . Porque tras la gran fascinación por el universo de la escritura, el lector perspicaz reconstruye su mundo de ignominia y desconocimiento sobre el tema.

Nuestra producción, basada en el texto de Conceição Lima, descubrió acontecimientos desde la niñez hasta la madurez, entre descubrimientos y logros, recreando la lengua materna, buscando palabras de complicidad emocional que sean efectivas en la creación perceptiva del autor. Las palabras adquieren imágenes y significados de aprendizaje comunicativo sobre las necesidades humanas de la vida.

El texto de Lima trajo a nuestra memoria aspectos de la infancia, despertó en nosotros recuerdos del niño que existe en todos nosotros y, al mismo tiempo, permitió encontrar otras poéticas y memorias, afectos y sensibilidades textuales, además de darnos Nos devuelve la imagen matricial del hogar de la infancia que todos guardamos en nuestra memoria.

REFERENCIAS

BACHELARD, Gastón. **La poética del espacio** . Traducido por Antônio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

BAUMAN, Zygmunt. **Identidad** . Trans. Carlos Alberto Medeiros. Río de Janeiro: Zahar, 2005.

BOSI, Alfredo. **El ser y el tiempo de la poesía** . São Paulo: Cultrix, 1983.

CALVÃO, Dalva. **Agostinho Neto: Lugar de la poesía en tiempos de lucha** . En: SEPULVEDA, Maria do Carmo & Salgado, Maria Teresa (Org.). *África y Brasil: letras en moños*. São Caetano do Sul: Yendis, 2006. vol. 1.

CARPEAUX, Otto María. **Sobre letras y artes** . São Paulo: Nova Alejandría, 1959.

CASSIRR, Ernesto. **Lenguaje y mito** . São Paulo: Perspectiva, 1985.

CASTELLS, M. **El poder de la identidad**. São Paulo: paz y tierra, 2000

FONSECA, María Nazaret Soares. **Literaturas africanas en lengua portuguesa** : movilidades y tránsitos diaspóricos. Belo Horizonte: Nandyala, 2015.

HALBWACHS, M. **Memoria Colectiva** . São Paulo: Centauro, 2006

KRISTÉVA, Julia. **El sol negro**. Río de Janeiro: Rocco, 1989.

LE GOFF, Jacques. **Historia y memoria** . Trans. Bernardo Leitao [et al.]. 7. ed. São Paulo: Ed. Unicamp, 2013.

LIMA, Concepción. **La raíz dolorosa de Micondó** . São Paulo: Editorial Geração, 2012.

LIMA, Concepción. **El útero de la casa** . Lisboa: Camino, 2004.

MEDINA, Cremilda Araújo. **Sueño Mamana África** . São Paulo: Edições Epopeia, 1987

NETO, Carvalho. Revista África (s) | Vol. 9 | No. 18 | Año 2022 | PAG. 124
<https://revistas.uneb.br/index.php/africanas/article/view/17832> consultado el 22 - 08 - 2023.

POLLAK, M. **Memoria e Identidad Social** . Estudios Históricos, Río de Janeiro, v. 5, núm. 10, 1992.

QUIJANO, Aníbal. **Colonialidad del poder y clasificación social** . Revista de investigación de sistemas mundiales. 4ª edición. California, 2005.

ROSENFELD, Anatol. **Texto/contexto** . São Paulo: Perspectiva, 1973.

SCHLAFMAN, Leo. **Verdad y mentira** : nuevos caminos en la literatura. Río de Janeiro: Civilización brasileña, 1998.

SECCO, Carmen Tindo. **África y Brasil** – Cartas en empates. São Caetano do Sul: Yendis, 2010.